

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МАЛЫХ ГЭС ПРИ ВЫРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Мамадалиев Жахонгир Хамиджон угли

докторант Наманганский инженерно-технологический института

E-mail: mamadaliyevjahongir@mail.ru.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15010114>

Аннотация: В данной статье исследуются преимущества и недостатки малых гидроэлектростанций в контексте их роли в мировой энергосистеме. Рассматриваются технические, экономические и экологические аспекты, а также их влияние на глобальную энергетическую безопасность. Приводятся сравнительные данные по эффективности малых и крупных ГЭС, анализируются примеры успешного внедрения в различных странах. В работе используются данные научных публикаций, официальных отчетов и международных исследований в данной области.

Ключевые слова: малые ГЭС, гидроэнергетика, возобновляемая энергия, мировая энергосистема, экология, энергоэффективность

KICHIK GIDROELEKTR STANSIYALARINING ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISHDA AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Mamadaliyev Jaxongir Hamidjon o'g'li

Doktorant, Namangan muhandislik-texnologiya institute

E-mail: mamadaliyevjahongir@mail.ru

Abstract: This article explores the advantages and disadvantages of small hydropower plants in the context of their role in the global energy system. Technical, economic, and environmental aspects are examined as well as their impact on global energy security. Comparative data on the efficiency of small and large HPPs are provided and examples of successful implementation in various countries are analyzed. The study utilizes data from scientific publications, official reports, and international research in this field.

Keywords: small hydropower plants, hydropower, renewable energy, global energy system, ecology, energy efficiency

ВВЕДЕНИЕ

Гидроэнергетика является одной из важнейших отраслей возобновляемой энергетики, обеспечивая стабильную выработку электроэнергии в разных частях света. Малые ГЭС представляют собой гибкое и экологически безопасное решение для автономного и локального энергоснабжения, особенно в регионах с ограниченным доступом к централизованным источникам энергии. Однако наряду с преимуществами существуют и недостатки, связанные с высокой стоимостью строительства, изменением экосистем и сезонностью водных ресурсов [1-3]. В данной статье подробно рассматриваются все аспекты функционирования малых ГЭС и их влияние на мировую энергосистему.

ОСНОВНОЕ ЧАСТЬ

Преимущества малых ГЭС явно представляем себя в сферах энергетическая независимость и надежность:

Возможность децентрализованного производства электроэнергии в удаленных районах.

Повышенная устойчивость к перебоям в централизованных энергосетях.

Минимальная зависимость от внешних топливных ресурсов.

Экологическая устойчивость: Низкий уровень выбросов углекислого газа по сравнению с тепловыми электростанциями [4-6]. Минимальное воздействие на окружающую среду при правильном проектировании [7-8]. Восстановление локальных экосистем при использовании современных технологий.

Экономическая выгода: Низкие эксплуатационные затраты после первоначального запуска. Высокий срок службы более 50 лет при надлежащем обслуживании [9-10]. Возможность интеграции с другими источниками возобновляемой энергии, например, солнечными или ветровыми электростанциями.

Таблица-1: Сравнительный анализ малых и крупных ГЭС

№	Параметр	Малые ГЭС	Крупные ГЭС
1.	Средний срок службы (лет)	50+	70+
2.	Выбросы CO ₂	0	0
3.	Первоначальные инвестиции	Средние	Высокие
4.	Затраты на обслуживание	Низкие	Средние
5.	Влияние на экосистему	Среднее	Высокое

Недостатки малых ГЭС: Всякое окружающее нас требует какого-то количество затраты и в том числе ГЭС тоже требуют высокие капитальные затраты:

Первоначальные инвестиции могут составлять от 1,5 до 5 млн долларов на 1 МВт установленной мощности.

Необходимость строительства гидротехнических сооружений, увеличивающих затраты.

Наиболее распространённое влияние на выработки энергии зависимость от природных факторов:

Колебания уровня воды могут влиять на стабильность работы станции.

Ограниченные возможности регулирования мощности в засушливых регионах.

Возможные изменения в экосистеме водоемов, например, миграция рыб и качество воды. Необходимость строительства дополнительных водохранилищ в засушливых регионах.

Таблица - 2. Недостатки малых ГЭС в сравнении с другими источниками энергии

Параметр	Малые ГЭС	Крупные ГЭС	ТЭС
Капитальные затраты	Средние	Высокие	Низкие
Экологическое воздействие	Среднее	Высокое	Высокое
Зависимость от климата	Высокая	Средняя	Низкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Малые ГЭС являются важным компонентом мировой энергосистемы, обеспечивая устойчивое и локализованное производство электроэнергии. Они обладают рядом преимуществ, включая низкие выбросы углерода, долгий срок службы и возможность интеграции с другими возобновляемыми источниками энергии. Однако их развитие требует значительных инвестиций, тщательного планирования и учета климатических условий. Будущее малых ГЭС зависит от внедрения новых технологий, государственной поддержки и международного сотрудничества в области возобновляемой энергетики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ж.Мамадалиев // Гидроэлектростанциялар жойлашган хуудларда шамол энергиясидан фойдаланиш имкониятлари (Наманган вилояти мисолида) // «Ўзбекгидроэнергетика», научно-технический журнал, 2023, № 4 (20).
2. Мамадалиев, Ж. Х. (2024). НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА. *Research Focus*, 3(7), 53-57.
3. Захидов, Р. А., & Мамадалиев, Ж. Х. (2024). Вопросы повышения производства энергии на малых гидроэлектрических станциях, комбинированных с возобновляемыми источниками энергии. *Альтернативная энергетика и экология (ISJAE)*, (7), 67-74.
4. Mamadaliyev, J. X. (2024). SO'NGGI YILLARDA JAHON ENERGETIKA TIZIMIDAGI O'ZGARISHLAR VA UNDA QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING ULUSHI. *Research Focus*, 3(9), 43-49.
5. Захидов Р.А., Мамадалиев Ж.Х.// «Роль и инновационный подход развития гидроэнергетики с возобновляемыми источниками энергии в мировом энергосистема» // «Ўзбекгидроэнергетика», научно-технический журнал, 2024, № 4
6. International Hydropower Association (2023). Hydropower Status Report.
7. Asian Development Bank (2023). Water Resources Management in Central Asia.
8. Министерство энергетики Узбекистана (2023). Государственная программа развития возобновляемых источников энергии.
9. Renewable Energy Agency (2023). Small Hydropower Development Strategies.
10. European Commission (2023). Hydropower and Energy Sustainability.